

**Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου:
«Nέος Παιδαγωγός»
Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017
(e-Book/pdf)**

Επιμέλεια τόμου: Φ. Γούσιας

ISBN: 978-618-82301-2-5

ΑΘΗΝΑ 2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

A/A	Όνοματεπώνυμο Κριτή
1	Αγγελιδάκη Μαρία
2	Αγαλιανού Ολυμπία
3	Αγγελάκη Αικατερίνη
4	Αγγελίδου Ειρήνη
5	Αγγελόπουλος Ηρακλής
6	Αγγέλου Αικατερίνη
7	Αδάμη Κωνσταντίνα
8	Αδαμοπούλου Ευγενία
9	Αδάμος Δημήτριος
10	Ακριτίδου Δήμητρα
11	Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος
12	Αλεξανδροπούλου Αργυρούλα
13	Αλεξιάδη Αικατερίνη
14	Αλεξόπουλος Χρήστος
15	Αλεξοπούλου Ευαγγελία
16	Αλεξοπούλου Πελαγία
17	Αλεξούδα Γεωργία
18	Αλέφαντος Νικόλαος
19	Αλημπέρτη Μαρία
20	Αλμπανάκη Ξανθή
21	Αλχασίδης Νικόλαος
22	Αμανατίδης Νικόλαος
23	Αμπουλού Ειρήνη
24	Αναργυρίδου Δέσποινα
25	Αναργύρου Αικατερίνη
26	Αναστασίου Αδάμος
27	Αναστασόπουλος Ιωάννης
28	Αναστασόπουλος Νικόλαος
29	Ανδρεαδέλλη Ελένη
30	Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
31	Ανδρέου Αθανάσιος
32	Ανδρέου Έλενα
33	Ανδρούτσου Δέσποινα
34	Αντικουλάνη Κυριακή
35	Αντύπας Γεράσιμος
36	Αντωνίου Ειρήνη
37	Αντωνίου Ουρανία
38	Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα
39	Αντώνογλου Λεμονιά
40	Αντωνοπούλου Σοφία
41	Αντωνοπούλου-Τρεχλή Ζωή
42	Αποστολοπούλου Αικατερίνη
43	Αποστόλου Μαριάννα
44	Αραμπατζής Γεώργιος
45	Αραπίτσα Ευδοκία
46	Αρβανίτης Νικόλαος

97	Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα
98	Γεωργοπούλου-Θεοδοσίου Αικατερίνη
99	Γεωργοτά Σωτηρία
100	Γιαγκούλης Νικόλαος
101	Γιαγτζόγλου Στέφανος
102	Γιακουμάκης Γεώργιος
103	Γιαννάκη Μυρτώ
104	Γιαννέλος Αχιλλέας
105	Γιαννικόπουλος Ιωάννης
106	Γιωτόπουλος Γεώργιος
107	Γιωτοπούλου Αντιγόνη
108	Γιωτοπούλου Θεοχαρούλα
109	Γκανέτσου Χαρά
110	Γκαντιά Ελένη
111	Γκένιου Θεοδώρα
112	Γκιαούρη Στεργιανή
113	Γκιαούρης Χρήστος
114	Γκινούδη Αθηνά
115	Γκίοκα Αναστασία
116	Γκολώνη Βασιλική
117	Γκολώνης Χρύσανθος
118	Γκουντούμα Μαρία
119	Γκούσκος Δημήτρης
120	Γόγαλης Κώστας
121	Γουγουγιάννη Ειρήνη
122	Γούπος Θεόδωρος
123	Γούσιας Φώτιος
124	Γράψας Ιωάννης
125	Γρηγορίου Βασίλειος
126	Γρόσδος Σταύρος
127	Γώτη Ευθυμία
128	Δαβλάντης Ιωάννης
129	Δάβουλου Μαρία
130	Δαβράζος Γρηγόριος
131	Δάλλας Μάρκος
132	Δαμάσκου Ευτυχία-Σοφία
133	Δαμιανίδου Λουκία
134	Δαρδανού Μαρία
135	Δασαργύρη Χρυσή
136	Δέγγλερη Σοφία
137	Δειμέζη Κυριακή
138	Δειμέζης Μουσής
139	Δελέγκος Νικόλαος
140	Δελημπέης Γεώργιος
141	Δελής Φίλιππος
142	Δελιόπουλος Γιώργος
143	Δεμερτζή Σταυρούλα
144	Δερμεντζή Αθηνά
145	Δερτούζου Φωτεινή
146	Δεστές Γεώργιος

Σελ. 1074	Μουσειοπαιδαγωγική και εκπαιδευτικά προγράμματα
Σελ. 1082	Ξεκλειδώνοντας το λογοτεχνικό κείμενο μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και της δημιουργικής γραφής
Σελ. 1092	Ο Εργοθεραπευτής και οι υποστηρικτικές τεχνολογίες στο χώρο της Εκπαίδευσης
Σελ. 1100	Ο/η Σχολικός/ή Σύμβουλος ως εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων
Σελ. 1109	Ο Νόμος ΒΤΜΘ' (2349-1895) Περί στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαίδευσεως. Παρουσίαση και σχολιασμός
Σελ. 1118	Ο προγραμματισμός και η λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σελ. 1126	Οι αντιλήψεις διευθυντών και υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Σελ. 1135	Οι απόψεις των ατόμων με απώλεια όρασης για την ενσωμάτωση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και το κοινωνικό γίγνεσθαι
Σελ. 1144	Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και οι μαθητές χαμηλής βαθμολογίας στη Φυσική. Μια στατιστική ανάλυση από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2015
Σελ. 1155	Οι Τέχνες στην Εκπαίδευση. Φιλοσοφία, προκαταλήψεις προοπτικές
Σελ. 1164	Παθολογική χρήση του διαδικτύου. Αντιλήψεις Διευθυντών Γυμνασίων
Σελ. 1172	Παιδαγωγική αξιοποίηση ηλεκτρονικού επιτραπέζιου παιχνιδιού στο μάθημα των Θρησκευτικών Μια πιλοτική εφαρμογή
Σελ. 1181	Περί πρώτων αριθμών, πλήθους τους και αλγόριθμων ελέγχου πρώτευσης Μια αδρομερής εξερεύνηση, μέσω παραδειγμάτων, για σχολική χρήση
Σελ. 1194	Περιβαλλοντικές παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα Διαχείριση απορριμμάτων. Η περίπτωση του Γυθείου
Σελ. 1201	Ποιοτική αναβάθμιση των σχολικών εγχειριδίων της Α/θμιας Εκπαίδευσης Το βιβλίο της Β' και Ε' Δημοτικού ως δυναμικό εγχειρίδιο
Σελ. 1224	Πολιτικές απασχόλησης Ελλάδας-Σουηδίας και δια βίου εκπαίδευση. Συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας
Σελ. 1236	Πρόσφυγες... Υπάρχουν και διαφορετικά ταξίδια
Σελ. 1245	Προσεγγίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή ένα κόμικ
Σελ. 1254	Προσεγγίσεις της αφηρημένης τέχνης
Σελ. 1268	Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυο. Συμβουλές και προτάσεις για γονείς και εφήβους
Σελ. 1277	Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές στην επαγγελματική εκπαίδευση -κατάρτιση. Θεωρία αυτοπροσδιορισμού - πρακτικές προσεγγίσεις
Σελ. 1285	Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα παιδιά με ΔΕΠΥ
Σελ. 1293	Στάσεις και απόψεις καταρτιζόμενων του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Σελ. 1304	Στάσεις των μαθητών του Α' Αρσάκειου Γυμνασίου Ψυχικού απέναντι στη μη λεκτική επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον

Στάσεις και απόψεις καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση

Γιωτόπουλος Γεώργιος
 Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.08, M.Ed.
 ggiotop@gmail.com

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη και επεξεργασία των απόψεων των καταρτιζομένων που φοιτούν, σε χρόνο ενεστώτα, σε δημόσιο ΙΕΚ και συγκεκριμένα στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Δυτικής Αχαΐας. Οι απόψεις των καταρτιζομένων που αφορούν στη φοίτηση αλλά και τη μελλοντική τους αποκατάσταση, παρείχαν στοιχεία σχετικά με τον θεσμό των ΔΙΕΚ και ειδικότερα τη σχέση και τη στάση τους αναφορικά με το μελλοντικό εργασιακό τους πλαίσιο. Ακολούθησε το ερευνητικό μέρος όπου παρουσιάστηκε η ταυτότητα της έρευνας, ο σκοπός και οι στόχοι, ενώ έγινε ανάλυση περιεχομένου στα ερευνητικά δεδομένα. Η έρευνα κατέδειξε ότι το φύλο των καταρτιζομένων επιδρά στην επιλογή ειδικότητας, ότι οι καταρτιζόμενοι έρχονται στο ΔΙΕΚ με σκοπό να βρουν άμεσα εργασία στο αντικείμενο που σπουδάζουν παρά το υψηλό ποσοστό ανεργίας και ότι είναι γενικά ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα φοίτησή τους στο ΔΙΕΚ. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας και έγιναν σχετικές προτάσεις βελτίωσης. Τέλος, έκαναν προτάσεις σχετικά με το αν θα έπρεπε να αλλάξει κάτι γενικότερα, σχετικά με τον θεσμό των ΔΙΕΚ.

Λέξεις-Κλειδιά: ΔΙΕΚ, Επαγγελματική Κατάρτιση, Στάσεις

Εισαγωγή

Τα προγράμματα των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) είναι αρκετά επαγγελματοποιημένα, προσανατολισμένα σε συγκεκριμένες δεξιότητες που αποκτούνται για κάποια ειδικότητα, συνδυάζουν θεωρητική και πρακτική γνώση, εμπλέκουν τους κοινωνικούς εταίρους στη λειτουργία τους και έχουν προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης και σταδιοδρομίας σε πάρα πολλούς νέους που αποκλείονταν από κάποια άλλη μορφή κατάρτισης (Δαμποπούλου, 2003:165). Επιπρόσθετα τα ΙΕΚ μπορούν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας αφού οδηγούν στην εισαγωγή ενός ευρέος φάσματος προγραμμάτων για επανακατάρτιση και απόκτηση βασικών δεξιοτήτων (Κωτσίκης, 2000:99).

Σύμφωνα με τον Βούτσινο και συν. (1994), στην Ελλάδα τα ΙΕΚ επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες ύπαρξής τους καθώς: α) απορρόφησαν ήδη ένα σημαντικό μέρος των απόφοιτων των γενικών λυκείων που δεν μπορούσαν ή δεν επιθυμούσαν να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) πρόσφεραν στους νέους αυτούς επαγγελματική διέξοδο μέσω μιας τυπικής κατάρτισης, που για πρώτη φορά καθιερώθηκε στην Ελλάδα και η οποία φαίνεται ότι ανταποκρίθηκε θετικά στις σύγχρονες απαιτήσεις του κόσμου της εργασίας και γ) έδωσαν στους αποφοίτους ΤΕΣ, ΤΕΛ και ΕΠΛ, καθώς και σε ανέργους ή εργαζόμενους ενήλικες την ευκαιρία να συμπληρώσουν και να

εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν νέες, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (Βούτσικος και συν., 1994). Συνεπακόλουθα, τα ΙΕΚ παρέχουν συγχρόνως στους καταρτιζόμενους μια επαγγελματική κατοχύρωση και αναγνώριση όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας (Κωτσίκης, 2000:275).

Ερευνητικό μέρος

Η προσέγγιση και η ανάπτυξη της ερευνητικής εργασίας, με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των καταρτιζομένων σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και online συμπλήρωσής του από ιστοσύνδεσμο που δόθηκε στους καταρτιζόμενους.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο «είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο συλλογής δεδομένων για επισκοπήσεις που παρέχει δομημένα συχνά αριθμητικά δεδομένα» (Wilson & McLean, 1994 στο Cohen και συν., 2008:414). Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε το ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο (Cohen και συν., 2008:418) αποτελούμενο από 21 ερωτήσεις (βλ. Παράρτημα), εκ των οποίων, 19 δομημένες, κλειστού τύπου ερωτήσεις και 2 μη δομημένες, ανοικτού τύπου ερωτήσεις, προκειμένου «οι συμμετέχοντες να απαντήσουν ελεύθερα διατυπώνοντας τη γνώμη ή την άποψή τους» (Cohen και συν., 2008:419). Από τους 74 συνολικά καταρτιζόμενους που σπουδάζουν στο ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας, οι 68 συμμετείχαν στη συμπλήρωσή του. Ποσοστό συμμετοχής: 91,89%. Οι πρώτες 10 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι γενικού τύπου και έχουν ως σκοπό να σχηματίσουν το γενικό προφίλ του ερωτώμενου. Οι υπόλοιπες 11 ερωτήσεις αποτελούν τον πυρήνα της έρευνας, αφού πραγματεύονται τις απόψεις τους σχετικά με τον θεσμό των ΔΙΕΚ σε συνδυασμό με την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Σκοπός, στόχοι και ερευνητικά ερωτήματα

Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις των καταρτιζομένων σχετικά με την μελλοντική εργασιακή τους αποκατάσταση. Ειδικότερα διερευνάται η παρούσα στάση τους σχετικά με τη φοίτησή τους στα ΔΙΕΚ και εάν θεωρούν ότι τελειώνοντας τις σπουδές τους και έχοντας αποκτήσει την πιστοποίηση (Δίπλωμα) θα μπορέσουν να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από την έως τώρα μελέτη είναι:

- Το φύλο των καταρτιζομένων, επιδρά στην επιλογή ειδικότητας;
- Οι καταρτιζόμενοι – τελειώνοντας το ΔΙΕΚ – θεωρούν ότι θα έχουν γρήγορα επαγγελματική αποκατάσταση;
- Σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι δεν θα έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, σε ποιους λόγους θα οφείλεται αυτό;
- Υπάρχει σχετική ικανοποίηση από τη μέχρι τώρα φοίτησή τους στο ΔΙΕΚ;

- Θεωρούν ότι μπορεί ή ότι θα έπρεπε να αλλάξει κάτι γενικότερα σχετικά με το θεσμό των ΔΙΕΚ;

Αποτελέσματα έρευνας

Οι καταρτιζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 68. Εξ' αυτών 45 ήταν γυναίκες και 23 ήταν άνδρες. Η πλειοψηφία ανήκει στο ηλικιακό φάσμα 19 – 20 ετών (εικόνα 1).

Εικόνα 1: Ηλικίες καταρτιζομένων

Στην ερώτηση (ερ.) 3 «Από που άκουσες για πρώτη φορά σχετικά με τα ΔΙΕΚ / τη φοίτηση στα ΔΙΕΚ;» 49 άτομα ή 73,1% απαντούν από φίλο/φίλη, γνωστό, 16 άτομα ή 23,9% απαντούν από το internet, 9 άτομα ή 13,4% απαντούν από το facebook, ενώ 6 άτομα ή 9% απαντούν από εφημερίδα. Στην ερ. 4 «Τι τύπο Λυκείου έχεις τελειώσει;» 47 άτομα ή 69,1% απαντούν Γενικό Λύκειο (εικόνα 2).

Εικόνα 2: Τύπος Λυκείου από το οποίο οι καταρτιζόμενοι έχουν αποφοιτήσει

Στην ερ. 10 στην εικόνα 3 φαίνεται ο Μ.Ο. του απολυτηρίου Λυκείου των καταρτιζομένων. Αξιοσημείωτο είναι ότι 3 άτομα έχουν Μ.Ο. από 8 – 10 και ακόμη 3 άτομα από 18 – 20.

Εικόνα 3: Μέσος Όρος (Μ.Ο) του Απολυτηρίου Λυκείου

Στην ερ. 6 «Ποια ειδικότητα / κατεύθυνση Λυκείου έχεις τελειώσει;» φαίνονται τα αποτελέσματα αναλυτικά στην εικόνα 4. Βλέπουμε ότι η απάντηση 3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής) απουσιάζει εντελώς ενώ ΓΕΛ (στα 5 επιστημονικά πεδία) έχει τελειώσει το 77,9% σε σχέση με τα άτομα που έχουν τελειώσει ΕΠΑΛ (Άλλο), ήτοι 22,1%.

Εικόνα 4: Ειδικότητα / κατεύθυνση Λυκείου με την οποία οι καταρτιζόμενοι έχουν αποφοιτήσει

Στην ερ. 5 οι μισοί καταρτιζόμενοι μένουν στην έδρα ή κοντά στην έδρα του ΔΙΕΚ (εικόνα 5), ενώ το 39,7% έρχεται καθημερινά από την Πάτρα ή τα περίχωρά της.

Εικόνα 5: Τόπος μόνιμης κατοικίας των καταρτιζομένων

Στην ερ. 7 «Είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;» 8 άτομα απαντούν ότι την έχουν τελειώσει ή ποσοστό 11,8%, 4 έχουν τελειώσει ΑΕΙ και 4 έχουν τελειώσει Α-ΤΕΙ. Τα πτυχία τους είναι (ερ. 8): Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομία Διοίκηση, Παιδα-

γωγικές Σπουδές, Φιλολογία, ΑΤΕΙ Ιατρικών εργαστηρίων, ΑΤΕΙ Δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, ΑΤΕΙ Λογιστικής και ΑΤΕΙ Οικολογίας και Περιβάλλοντος. Από τους 8 παραπάνω στην ερώτηση (ερ. 9) «Για ποιο λόγο επέλεξες να σπουδάσεις στα ΔΙΕΚ, όντας κάτοχος τριτοβάθμιου πτυχίου / διπλώματος;» οι 5 απαντούν ότι το κάνουν για δικούς τους προσωπικούς λόγους, οι 2 απαντούν «Δεν μπορώ να βρω δουλειά σχετική με το πτυχίο / δίπλωμα τριτοβάθμιας που κατέχω». Οι 4 απόφοιτοι ΑΤΕΙ σπουδάζουν στην ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου, ενώ οι 4 απόφοιτοι ΑΕΙ σπουδάζουν στην ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων. Και οι 8 είναι γυναίκες. Οι ειδικότητες που σπουδάζουν οι καταρτιζόμενοι φαίνονται στον πίνακα 1.

Ειδικότητες	Καταρτιζόμενοι
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων	23
Βοηθός Φαρμακείου	17
Τεχνικός Η/Υ	8
Στέλεχος τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων και ποτών	3
Τεχνικός Τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας	9
Στέλεχος υπηρεσιών αερομεταφοράς	8

Πίνακας 1. Ερ. 11. Ειδικότητα καταρτιζομένων

Στην ερώτηση 12 «Σε ποιο εξάμηνο σπουδών είσαι;» 36 άτομα ή το 52,9% απαντούν Γ' Εξάμηνο, ενώ 32 άτομα ή το 47,1% απαντούν Α' Εξάμηνο. Στον πίνακα 2 φαίνονται οι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης ειδικότητας που σπουδάζουν.

Γιατί διάλεξες αυτή την ειδικότητα στο ΔΙΕΚ που σπουδάζεις;	Ποσοστό
Είχα ακούσει για αυτή την ειδικότητα και μου άρεσε	72,30%
Δεν έβρισκα κάτι κοντά σε αυτό που ήθελα να σπουδάσω, γι αυτό επέλεξα αυτήν την ειδικότητα	12,30%
Γιατί μου την πρότεινε φίλος/γνωστός	7,75%
Γιατί ήθελα να συνεχίσω στην ειδικότητα που είχα τελειώσει στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο	2,55%
Άλλη ειδικότητα ήθελα αλλά έτυχε αυτή	2,55%
Γιατί είναι μια σχολή που μπορεί να έχει ανταπόκριση σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση (ειδ. Βοηθός Φαρμακείου)	2,55%

Πίνακας 2. Ερ. 13. Λόγοι επιλογής της ειδικότητας που σπουδάζουν

Στην ερ. 14 «Η ειδικότητα που σπουδάζεις, ήταν η πρώτη σου επιλογή; Αυτή που ήθελες έτσι κι αλλιώς να σπουδάσεις;» 46 άτομα ή 67,6% απαντούν Ναι, ενώ 22 άτομα ή 32,4% απαντούν Όχι. Σύμφωνα με τον πίνακα 3, φαίνονται οι λόγοι για τους οποίους δεν κατάφεραν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους στην πρώτη τους επιλογή.

Αν απάντησες όχι στην ερώτηση 14, γιατί δεν ξεκίνησες να σπουδάζεις στην πρώτη σου επιλογή;	Ποσοστό
Είχαν ήδη συμπληρωθεί τα τμήματα, με καταρτιζόμενους που είχαν πιο πολλά μόρια	31,8%

Γιατί στην πορεία άλλαξα γνώμη σχετικά με τη σειρά των επιλογών μου	31,8%
Δεν δημιουργήθηκε η ειδικότητα / το τμήμα	31,8%

Πίνακας 3. Ερ. 15. Λόγοι που δεν σπουδάζουν στην πρώτη τους επιλογή

Στην ερ. 16 «Θεωρείς ότι είσαι καλά ενημερωμένος σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου ως καταρτιζόμενου σε Δ.Ι.ΕΚ.» 52 άτομα ή 76,5% απαντούν Ναι, ενώ 16 άτομα ή 23,5% απαντούν Όχι. Στην ερ. 17 «Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση, τι θεωρείς ότι φταίει;» 11 άτομα από τα 16 θεωρούν ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση. Στην ερ. 18 «Είσαι ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα φοίτησή σου στο Δ.Ι.ΕΚ σε επίπεδο σπουδών;» οι απαντήσεις φαίνονται στην εικόνα 6.

Εικόνα 6: Έκφραση ικανοποίησης από την μέχρι τώρα φοίτησή στο Δ.Ι.ΕΚ σε επίπεδο σπουδών

Στην ερ. 19 «Θεωρείς ότι τελειώνοντας με τις σπουδές σου (ως πιστοποιημένος) θα έχεις άμεση επαγγελματική αποκατάσταση πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζεις;» 37 άτομα απαντούν Ναι, ενώ 31 άτομα απαντούν Όχι (εικόνα 7). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο Ναι η ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου έχει ποσοστό 76,5%, η ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 74%, ενώ οι υπόλοιπες ειδικότητες είναι σχεδόν μοιρασμένες στο Ναι και στο Όχι, με το Ναι να υπερτερεί για λίγο. Διαφαίνεται ότι έρχονται με σκοπό να βρουν άμεσα εργασία στο αντικείμενο που σπουδάζουν στο ΔΙΕΚ.

Εικόνα 7: Ύπαρξη ή όχι άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης με το πέρας των σπουδών

Στην ερ. 20 «Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση για ποιο λόγο θεωρείς ότι δεν

θα βρεις δουλειά σχετικά γρήγορα πάνω σε αυτό που σπουδάζεις;» 28 άτομα από τα 32 απαντούν «Λόγω ανεργίας», ενώ 3 άτομα απαντούν «Λόγω αλλαγής στις απόψεις μου σχετικά με το αντικείμενο που σπουδάζω» (εικόνα 8).

Εικόνα 8: Λόγοι μη ύπαρξης άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης με το πέρας των σπουδών

Στην ερ. 21 «Θεωρείς ότι θα έπρεπε κάτι να αλλάξει / να βελτιωθεί είτε στο Δ.ΙΕΚ που σπουδάζεις, είτε γενικά στα Δ.ΙΕΚ;» δόθηκαν συνολικά 44 απαντήσεις. Από αυτές, 14 άτομα ή 31,8% απάντησαν ότι υπάρχουν ελλείψεις τόσο σε εξοπλισμό στα εργαστήρια όσο και στους χώρους διδασκαλίας καθώς επίσης υπογράμμισαν και την έλλειψη θέρμανσης καθώς και τα καλοριφέρ δεν λειτουργούν.

Συμπεράσματα

Διαφαίνεται από την έρευνα ότι κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των φύλων (Chisholm, 1993) όπου «συνήθως τα αγόρια τείνουν να επιλέγουν επαγγέλματα και ειδικότητες σπουδών που θεωρούνται πιο 'ανδρικά' και βέβαια το αντίστροφο ισχύει και για τα κορίτσια» (Φωτακίδου, 2011: 66-67). Στην παρούσα έρευνα επιβεβαιώνονται τα πιο πάνω, διότι στην ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου είναι 1 άνδρας και 22 γυναίκες (95,7%), και στην ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων είναι 5 άνδρες και 12 γυναίκες (70,6%). Αντίθετα στην ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ είναι 7 άνδρες (87,5%) και 1 γυναίκα.

Σύμφωνα με τη Σάφαλου (2010) «οι ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας θα καθορίσουν την επιλογή των ειδικοτήτων και τον αριθμό των τμημάτων» (Σάφαλου, 2010:109). Έχοντας ακούσει για την ειδικότητα που σπουδάζουν (72,3%) και η οποία ήταν πρώτη τους επιλογή (72,1%), ενημερώθηκαν σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως καταρτιζόμενοι (76,5%) και είναι ικανοποιημένοι «αρκετά» (41,2%) και «πολύ» (36,8%). Θεωρούν ότι τελειώνοντας το ΔΙΕΚ θα βρουν άμεσα εργασία στο αντικείμενο που σπουδάζουν (54,4%) ενώ αυτοί που απαντούν αρνητικά (45,6%) δεν θεωρούν ότι θα βρουν γρήγορα εργασία λόγω ανεργίας (87,5%).

Επιπρόσθετα, στις προτάσεις βελτίωσης του ΔΙΕΚ που σπουδάζουν ή γενικότερα, 14 άτομα από τα 44 (31,8%) απάντησαν ότι ο εξοπλισμός των αιθουσών και των εργαστηρίων είναι ελλιπής ενώ η κεντρική θέρμανση είναι ανύπαρκτη. Επτά άτομα ή 15,9% απάντησαν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το όριο των απουσιών, ενώ 3 ά-

τομα ή 6,8% ζήτησαν βιβλία για την ειδικότητα καθώς και «διόρθωση στο βιβλίο της πιστοποίησης διότι υπάρχουν πολλά λάθη». Τέλος, επισημαίνεται ότι 8 καταρτιζόμενοι είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι για δικούς τους προσωπικούς λόγους (62,5% - ερ. 9) επέλεξαν να σπουδάσουν στο ΔΙΕΚ.

Πρόταση

Η ύπαρξη «γραφείου διασύνδεσης των ΙΕΚ με την αγορά εργασίας» (Μανατάκης, 2007) θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες με τη χρήση ερωτηματολογίων προς τους αποφοίτους ΔΙΕΚ και τη δημιουργία προφίλ εργαζομένου. Με αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως υπάρχουν και είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους, καθώς και στους εργοδότες οι οποίοι θα μπορούν να βρουν τα ειδικευμένα άτομα που πιθανόν να τους χρειάζονται στην επιχείρησή τους.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Chisholm, L. (1993). Κορίτσια εφηβικής ηλικίας και σχολείο: φύλο, νεότητα και διαδικασίες μετάβασης, στο Δεληγιάνη, Β., Ζιώγου, Σ., (επιμ.). *Εκπαίδευση και φύλο* (σ. 285-310). Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008). *Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας*. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Conference. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Βούτσινος, Γ., Παλαιοκρασάς, Σ., Σταύρου, Σ., Λαμπρόπουλος, Χ., Ιθακήσιος, Κ. (1994). *Πολιτική Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων*. Αθήνα: ΙΩΝ

Δαμποπούλου, Ε., (2003). *Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης: ένας νέος θεσμός επαγγελματικής εκπαίδευσης. Εμπειρική διερεύνηση των απόψεων των σπουδαστών*. Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ.

Καλογεράτου, Μ., (2010). *Τα ΙΕΚ ως φορέας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η περίπτωση του 2ου ΙΕΚ Πάτρας*. Διπλωματική Εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ.

Κωτσίκης, Β. (2000). *Εισαγωγή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση*. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ.

Μανατάκης, Γ. (2007). *Η απορρόφηση των αποφοίτων του ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης από την αγορά εργασίας. Διαχείριση αλλαγών του αναλυτικού προγράμματος με στόχο τη συμβατότητα*. Πάτρα: ΕΑΠ.

Σάφαλου, Ε. (2010). *Ο Διευθυντής στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)*. Διπλωματική Εργασία. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Φωτακίδου, Θ. (2011). *Κριτήρια επιλογής ειδικότητας των σπουδαστών των Δημόσιων*

ΙΕΚ: Ο ρόλος του φύλου σε αυτή την επιλογή και οι επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος. Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη: ΕΑΠ.

Παράρτημα

Ερωτηματολόγιο σχετικά με τις στάσεις και τις απόψεις των καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Δυτικής Αχαΐας.

1. Φύλο *
 - Ανδρας
 - Γυναίκα
2. Ηλικία (σε έτη) *
 - 18-19
 - 19-20
 - 21-22
 - 23-25
 - 25-30
 - 30-35
 - Άλλο:
3. Από που άκουσες για πρώτη φορά σχετικά με τα ΙΕΚ / τη φοίτηση στα ΙΕΚ;
 - Φίλο/Φίλη, Γνωστό
 - Internet
 - Facebook
 - Εφημερίδα
 - email
 - Τηλεόραση / Ραδιόφωνο
 - Άλλο:
4. Τι τύπο Λυκείου έχεις τελειώσει;
 - Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)
 - Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) - Τεχνικό Λύκειο
 - Πολυκλαδικό Λύκειο
 - Εκκλησιαστικό Λύκειο
 - Άλλο:
5. Που μένεις μόνιμα; *
 - Πάτρα και περίχωρα
 - Αίγιο και περίχωρα
 - Κ. Αχαΐα και περίχωρα
 - Καλάβρυτα
 - Πύργο και περίχωρα (Ν.Ηλείας)
 - Αιτωλοακαρνανίας
 - Άλλο:
6. Ποια ειδικότητα / κατεύθυνση Λυκείου έχεις τελειώσει; *
 - 1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές)
 - 2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)
 - 3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)
 - 4ο Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)
 - 5ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)
 - Άλλο:
7. Είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;
 - ΑΤΕΙ

ΑΕΙ
 Μεταπτυχιακό
 Διδακτορικό
 Άλλο:

8. Εάν απάντησες ότι είσαι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ποια ειδικότητα (δίπλωμα, πτυχίο) κατέχεις;
9. Για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για ποιο λόγο επέλεξες να σπουδάσεις στα ΔΙΕΚ, όντας κάτοχος τριτοβάθμιου πτυχίου / διπλώματος;
 Δεν μπορώ να βρω δουλειά σχετική με το πτυχίο τριτοβάθμιας που κατέχω
 Δεν με ενδιαφέρει να εξασκήσω επάγγελμα σχετικό με το πτυχίο / δίπλωμά μου
 Άκουσα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που σπουδάζω και μου άρεσε
 Το κάνω για δικούς μου προσωπικούς λόγους
 Άλλο:
10. Ποιος ήταν ο Μ.Ο. του απολυτηρίου Λυκείου;
 8 - 9,99
 10 - 11,99
 12 - 13,99
 14 - 15,99
 16 - 17,99
 18 - 20
 Άλλο:
11. Ποια ειδικότητα σπουδάζεις; *
12. Σε ποιο εξάμηνο σπουδών είσαι; *
 Α' Εξάμηνο
 Β' Εξάμηνο
 Γ' Εξάμηνο
 Δ' Εξάμηνο
 Ε' (Πρακτική Άσκηση)
13. Γιατί διάλεξες αυτή την ειδικότητα στο ΔΙΕΚ που σπουδάζεις;
 Είχα ακούσει για αυτή την ειδικότητα και μου άρεσε
 Γιατί μου την πρότεινε φίλος/γνωστός
 Γιατί ήθελα να συνεχίσω στην ειδικότητα που είχα τελειώσει στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο
 — Γιατί ήθελα να αλλάξω ειδικότητα και να μην συνεχίσω σε αυτήν που είχα τελειώσει στο ΕΠΑΛ / Τεχνικό Λύκειο
 Δεν έβρισκα κάτι κοντά σε αυτό που ήθελα να σπουδάσω, γι αυτό επέλεξα αυτήν την ειδικότητα
14. Η ειδικότητα που σπουδάζεις, ήταν η πρώτη σου επιλογή; Αυτή που ήθελες έτσι κι αλλιώς να σπουδάσεις;
 Ναι
 Όχι
15. Αν απάντησες όχι στην προηγούμενη ερώτηση, γιατί δεν ξεκίνησες να σπουδάζεις στην πρώτη σου επιλογή;
 Είχαν ήδη συμπληρωθεί τα τμήματα, με καταρτιζόμενους που είχαν πιο πολλά μόρια
 Γιατί στην πορεία άλλαξα γνώμη σχετικά με τη σειρά των επιλογών μου
 Άλλο:
16. Θεωρείς ότι είσαι καλά ενημερωμένος σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου ως καταρτιζόμενου σε ΔΙΕΚ.;
 Ναι

Όχι

17. Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση, τι θεωρείς ότι φταίει;
 18. Είσαι ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα φοίτησή σου στο ΙΕΚ σε επίπεδο σπουδών;
 Κλίμακα 1 έως 5. 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ.
 19. Θεωρείς ότι τελειώνοντας με τις σπουδές σου (ως πιστοποιημένος) θα έχεις άμεση επαγγελματική αποκατάσταση πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζεις;

Ναι

Όχι

20. Εάν απάντησες όχι στην πιο πάνω ερώτηση για ποιο λόγο θεωρείς ότι δεν θα βρεις δουλειά σχετικά γρήγορα πάνω σε αυτό που σπουδάζεις;
 Λόγω ανεργίας
 Λόγω αλλαγής στις απόψεις μου σχετ. με το αντικείμενο που σπουδάζω
 Άλλο:
 21. Θεωρείς ότι θα έπρεπε κάτι να αλλάξει / να βελτιωθεί είτε στο ΙΕΚ που σπουδάζεις, είτε γενικά στα ΙΕΚ;